

XALQ KITOBLARINING AYRIM JANR XUSUSIYATLARI SHARHI

Sattorova Mahliyo Abdumalik qizi

Qarshi davlat universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349909>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xamsanavis arbob Alisher Navoiy asarlarining janr jihatlarini, tarixiy-falsafiy maʼnolari hamda olimlarning bu boradagi fikrlari muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: Xamsa, Navoiy, eʼtiqod, ijod, folklor, metod.

Buyuk mutafakkir shoir A.Navoiy ijodida sanʼat, balki folklor janrlari, obrazlari, qadimiy urf-odatlar, turli-tuman kultlar, eʼtiqodiy tasavvur inonchlardan ham foydalanilgan. Navoiy ijodida folklor anʼanalarini tadqiq etish, bu sohada shoir mahoratini oʻrganishga oʻtgan asrning birinchi yarmidanoq kirishilgan edi. Ayniqsa, M.Shayxzoda [4] shoir ijodida xalq qoʻshiqlaridan foydalanishning oʻziga xosligi adabiyotshunos olim N.M Mallaev[5] folklorshunos olim M.Alaviya[6] olim M.Afzalov [7], M. Hakimovlar[8] Navoiy ijodida folklor anʼanalari, undan ijodiy taʼsirlanish, shoir badiiy mahoratining koʻrsatgan ijodiy xususiyatlari haqida qarashlari bayon etilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ana shunday yirik ijodiy munosabat folklorshunos olim, professor O.Safarovning tadqiqotida ham koʻzga tashlanadi. [9] Eng avvalo, olim A.Navoiyning folklorshunos olim sifatida amalga oshirgan xizmatlarini eʼtirof etadi. A.Navoiyning bevosita saʼy-harakatlari bilan folklor janriga daxldor boʻlgan doston(ir), afsona, qissa, latifa, rivoyat, mazax, masal,maqol, lof, choʻrchak(choʻpchak), naql, oʻzmogʻ, qoʻshugʻ, chinka, oʻlang, qoʻgʻirchoq oʻyini turini anglatuvchi “Fonus xayol” kabi atamalarning ilmiy tavsifini yaratganni izohlaydi.

Ulugʻ shoirning qutlugʻ ishlaridan biri shuki, xalq ijodkorlari va ijrochilari ixtisoslashganligini eʼtirof etadi. Ular- yirovlar, oʻzonlar (qoʻbizchi), roviylar, noqillar, avsunpardozlar, dostonlar, qissasozlar, qissaxonlar, xazzolar(hazilkashlar) bozdagoʻylar(latifagoʻylar), goʻyandalar, navhogarlar, navogzylar kabi ijodkorlar ekanligini bayon etadi.

Filologiya fanlari doktori, M.Joʻraev,filologiya fanlari nomzodi M.Narzuqulovalar ham Navoiy ijodiga miflarning taʼsiri, mifologik obrazlar motiv va detallarning mavjudligi keng tatbiq etilgan. Olim M.Joʻraevning talqinicha: “Ulugʻ shoir Navoiy asarlarida genetik ildizlari oʻzbek mifologiyasining qadimiy qatlamlariga borib taqaluvchi poetik timsollar va obrazlar silsilasiga butun bir tizmi mavjud”. [11;92b] Shu asosda

mifologizmlarning 4 turga xos tarixiy asoslari tadqiq etilgan:

1. Qadimgi turkiy qavmlarining mifologik qarashlari va e'tiqodiy ishonchlariga borib taqaluvchi mifologizmlar. Olim tomonidan shoir ijodida keng qo'llangan to'qqiz falak, yada toshi, hayot daraxti, jon qushi, hayot suvi kabi poetik timsollarning turkiy mifologiyadan asarga o'tganligi shuningdek, quyosh, oy, shamol, qyun, chaqin kabi poetik obrazlar badiiy talqinida mifologik tasavvur va tushunchalarning mavjudligi dalillangan.

2. "Avesto mifologiyasi" va ulaning navoiy asarlaridagi talqinida ezgulik va yovuzlik kuchlari bilan bog'liq mifologik obrazlar: Axuramazda, Axriman, Zahhok, dev, pari, Jamshid, Deverast, Kayumars, ajdar, Semurg', Devbatlarning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

3. Islomiy e'tiqodlar bilan mifologik tasavvurlar va afsonalarning poetik ko'chimi natijasida yuzaga kelgan mifologizmlarning Alisher Navoiy asarlaridagi Ko'hi qof, Bog'i Eram, anqov, azroil, do'zah, behisht kabi obrazlari mazmuni va tadqiqi berilgan.

4. Xalqimizning o'rta asrlarda yaratilgan afsonalari va asotirlari ta'sirida yuzaga kelgan Avj ibn Unuq, Qaqnus, Samandar, Xumoy kabi mifologik obrazlar va detallarning Alisher Navoiy asarlarida poetik ifodasi talqin etilgan. [11:92-123]

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Alisher Navoiy "Xamsa"ga kiritilgan "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sab'i sayyor" doston qahramonlari xalq tomonidan yaratilgan afsona, rivoyat, ertak va doston variantlari asosida yuzaga kelgan. Ular mazmun va kompozitsiya jihatidan farq qiladigan xalq asarlaridir. Olimlar M.Jo'raev va M.Narzuqulovalar "Xamsa" dostoniga kiritilgan dostonlar ta'sirida xalq kitoblarining yaratilgani xususida atroflicha fikr mulohazalar bildirishgan. Bunday xalq ijodkorligi Alisher Navoiy ijodiga cheksiz mehr-muhabbat tuyg'usi bois ekanligi dalillar asosida e'tirof etilgan. Masalan, XX asr boshida yuzaga kelgan va Mirmahdum tomonidan kitobat qilingan "Nasri"Xamsai benazr, Mahzum tomonidan yaratilgan "Qissai shahzoda Farhodu Shirin", "Kitobu Layli va majnun"da shoir dostonlarining to'liq nasriy bayonlari keltirilgan. Xuddi shuningdek, baxshi Fozil Yo'ldosh o'g'li tomonidan yozib olingan "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Bahrom va Gulandom" dostonlari ham bevosita Alisher Navoiy asarlari syujet va motivlari asosida yuzaga kelgan folklor namunalari ekanligi e'tirof etilgan. Xuddi shuningdek, folklor janrlari sanalgan afsona, rivoyat, ertak va dostonlardagi syujet va obrazlarni motiv va detallarni "Farhod va Shirin" dostonida ham ko'p uchratish mumkin. Chunonchi, bosh qahramonlar obrazlari

nomi shoir tomonidan xalq rivoyatlari va kitoblaridan olingan. Undan tashqari “Oynai Iskandariy” , Suqrot tog‘i kabi folkloriy detallar yoki Suqrotga yetishish yo‘lida Farhodning yovuz dev va ajdarlarni o‘ldirishi voqeasi tasvir etilgan. Bularning barchasi dev va ajdar mifologik obrazlar sanalib folklorshunos olim J.Eshonqulov ularning genetik asosini o‘rganar ekan, dev faqat yovuzlik kuchi bo‘lib qolmay, ba‘zan insonlarga homiylik qilishi ham e‘tirof etiladi. Farhod Suqrot tog‘iga kelib buyuk faylasuf Suqrot bilan kelib uchrashadi. Bu yo‘lda Xizr mifologik obraz homiy sifatida Farhodga rahnamolik ko‘rsatadi. Farhod o‘z hayoti, kelajagi va haqiqiy ishqqa ega bo‘lishi kabi sirlarini bilib oladi. [12]

Navoiyning “Farhod va Shirin” doston 1484 yilda yaratilgan. Doston 54 bob, 5782 baytdan iborat bo‘lib, shundan 999 baytda radif qo‘llanilgan. Shundan o‘n bir bob muqaddima, ikki bob xotima, qolgan qirq bir bob doston voqealarining asosini tashkil etadi.

Muqaddimaning dastlabki boblari hamd, na‘t va bir qator bag‘ishlovlardan iborat. Alisher Navoiy keyingi bir necha boblarda esa dostonning yozilish sabablariga batafsil to‘xtab,

Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Ashraf kabi shoirlarning “Xusrav va Shirin” yaratish borasidagi tajribalarini tilga oladi. “Navoiy “Hayrat ul-abror”dan keyin “yana bir kon” qazishga –

Farhod qissasini yaratishdek katta ijodiy ishga kirishganligini aytadi”. Navoiy “Farhod va Shirin” dostonini ikkinchi nom bilan “Mehnatnoma” deb ham ataydi:

*Zaruratkim solib bir o‘zgacha tarh,
Bu mehnatnomani qilg‘umdurur sharh.*

Dostonning asosiy voqealari 12 bobdan boshlanadi. Voqealar rivojida Chin xoqonining farzandsizligi, uning iztiroblari aks etadi. “Shoirning maqsadi “ishq dardini” kuylash ekanligi muqaddimalardayoq ayon bo‘ladi”. Nihoyat, Chin xoqonining iltijolari ijobat bo‘lib, farzandli bo‘ladi. Navoiy tug‘ilgan go‘dakning ismiga ham ma‘no yuklaydi:

Anga farzo/na Farhod is/m(i) qo‘ydi,
V — — —/V — — —/ V — —
Hurufi ma‘xazin besh qis/m(i) qo‘ydi.
V — — —/ V — — —/ V — —
Firoqu rash/ku hajru oh/ ila dard,
V — — —/V — — —/ V — ~
Biror har-f+ib/tidodin ay/labon fard.
V — — — —/V — — —/ V — ~

Baytlar an'anaga ko'ra hazaji musaddasi mahzuf va hazaji musaddasi maqsur o'lchovida bitilgan. Baytlar mazmunida Chin shohi jigarbandiga "Farhod" deb ism qo'ygani, qo'yilgan nom arab yozuvidagi harflarga ramziy ma'no berib, ularni **firoq, rashk, hajr, oh, dard** deb talqin qilinganligi haqida ta'kidlanadi. Keltirilgan baytlar misralari **ism, qism, dard, fard...** singari qofiyalanganligini ko'ramiz. E'tibor berilsa, baytlarning bu shaklda qofiyalanishi qofiyaning o'zak tarkibiga ko'ra muqayyad (qaydli) turiga kiradi. Avvalo, "Farhod va Shirin" dostoni mavzu va g'oyaviy jihatdan sof tasavvufiy ma'no kasb etadigan asar hisoblanadi. Navoiy o'z dostonida salaflar an'anasini davom ettirsa ham, asar syujetiga biroz o'zgartirishlar kiritib o'tgan. Masalan, dostonda bosh obraz sifatida Xusravni emas, Farhodni gavdalantiradi.

O'zbek adabiyoti mulkingning sultoni bo'lmish Alisher Navoiy o'z dostonlarida epistolyar usuldan unumli foydalandi. Sevishganlarning o'zaro yozishmalari "Farhod va Shirin" hamda "Layli va Majnun" dostonlarida uchraydi. Bu maktublar buyuk shoir tomonidan katta mahorat bilan yaratilgan, chuqur lirizmi, realistik kuchi bilan ajralib turadi. Masalan, Layli sevgilisiga maktub bitar ekan, Navfalning qiziga unushtirilish munosabati bilan Majnunga ta'na-malomat yog'dirishdan o'zini tiya olmaydi:

Yovar sanga haq taborak o'lsun,
Yod ayla gahi bu xastani ham.
Bu xayr ishing muborak o'lsun.
Insofg'a ham kanora tutma,
Bo'lsang necha oning ila xurram,
Bizni dag'i bir yo'li unutm.

O'zbek zamonaviy adabiyotida ham syujetda maktubdan foydalanish usuli keng istifoda etilgan. Buning eng yorqin namunasi "O'tkan kunlar" romanidir. Bu romanda xat kompozitsion unsur sifatida asar syujetida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Deylik, Yusufbek hoji tomonidan o'g'liga yozilgan maktub Otabek va Mirzakarim qutidorning o'limdan qutulishiga sabab bo'ladi. Homid tomonidan uyushtirilgan soxta maktublar esa Otabek va Kumush hayotini keskin boshqa o'zanga burib yuboradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, Navoi ijodi mahorati badiiy san'at, tasavvufona ruh va qarashdan iborat bo'lib qolmay, balki folklor janrlari: afsona va rivoyat, astirlar, maqol va naqlar, shuningdek folklor obrazlari mavsum va marosimlari motiv va detallari bilan ham yuksaklik kasb etadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. A.Navoiy. MAT. 20 tomlik, Toshkent, "Fan". 1998,120-122-b.
2. A.Navoiy Mahbub ul qulub (Qalbg mahbub hikmatlar va hikoyalar) Toshkent, Sano standart , 2018, 192-b.
3. 3 A.Navoiy "Xamsa "O'zFA nashryoti, 1958,778-b. Olim P.Shamsiev nashri
4. Shayxzoda M. "Qo'shiqlar haqida" O'zbekiston madaniyati" 1964, 4-iyul
5. Mallaev N. A.Navoiy va xalq ijodiyoti T, 1974, yana Navoiy ijodiyotining xalqchil negizi. T: "O'qituvchi " 1980
6. Alaviya M Navoiy g'azallarida xalq ta'birlari "Sharq yulduzi", 1968, 8-son, 203-208b
7. Afzalov M. Navoiy haqida xalq afsonalari "Sharq yulduzi" 1948, 5-son
8. Hakimov M A.Navoiy lirikasi va xalq og'zaki ijodi. T, Fan 1975
9. Safarov O. Xalq ganjinasiga mehr. Navoiyga armug'on, NTDPU, T, 2006, 5-kitob, 28-39-b
10. Sarimsoqov B"O'zbek marosim folklori"O'zFA "Fan "1986, 11-b

